

INVESTIGATION OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE MAIN SUPPORT BEAM OF A VIBRATING SCREEN

Ivan Minin, Simeon Savov, Stanimir Stanchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia, e-mail: ivan.minin@mgu.bg; simeon.savov@mgu.bg; stanimirstanchev@abv.bg

ABSTRACT. This paper offers an analysis of the main causes of failure of vibrating screens used in the mining industry. Most frequently, this is caused by the beam connecting the screen vibrator to the screen surface, called the main supporting beam. A theoretical analysis is presented, related to the operation of the beam structure, by determining the forces loading the beam, the load schemes, and the stresses in this node. A computer model of a vibrating screen beam used in a copper ore mining enterprise was created, on which a modal analysis was performed. The welded structures were studied and, based on all of the above, the operational problems in the use of these facilities were determined.

Key words: sieve, beam, parameters, operation.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДЕФЕКТИРАНЕ НА ОСНОВНАТА НОСЕЩА ГРЕДА НА ВИБРАЦИОННО СИТО

Иван Минин, Симеон Савов, Станимир Станчев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. В настоящата разработка е направен анализ на основните причини за дефектирането на вибрационните сита, използвани в миннодобивната промишленост. Най-често това е гредата свързваща вибратора на ситото със ситовата повърхнина, наречена основна носеща греда. В настоящата разработка е направен теоретичен анализ, свързан с експлоатацията на гредовата конструкция като са определени силите, натоварващи гредата, схемите на натоварване и напреженията в този възел. Направен е компютърен модел на гредата от вибрационно сито, използвано в минно предприятие, добиващо медни руди, на който е направен модален анализ. Изследвани са заварените конструкции и, на базата на всичко това, са определени експлоатационните проблеми при използването на тези съоръжения.

Ключови думи сито, греда, параметри, експлоатация.

Въведение

През последните 20 – 30 години откритите рудници за добив на цветни и черни метали промениха драстично начина на транспорт на рудите от рудниците до обогатителните фабрики. Това бе обусловено от непрекъснато нарастващите цени на течните горива и скъпата поддръжка на автомобилния и локомотивен транспорт, което наложи преминаването към лентов конвеерен транспорт. Последният обаче не може да транспортира едри късове руда поради разрушаването на лентовото платно. Затова едрогабаритните късове руда подлежат на едро трошене в самия рудник преди да бъдат транспортирани от лентовия транспорт. За тази цел в поточните линии се монтират едрогабаритни и тежки вибрационни сита. Тези машини са подложени на динамични сили с голяма стойност, което води до честото им излизане от работоспособност, а от там - и на поточните линии, от които са съществена част. Най-често се разрушава цялостта на гредата, свързваща вибратора на ситото с неговата рама – монтирана на еластични опори.

Задачата на настоящето изследване е анализ на стоманена заварена конструкция на гредови елемент, предаващ динамичната сила от вибровъзбудителите към носещата рама на сито. За целта на изследването е избрано сито DU STK24, поставено в експлоатация в технологичната линия на рудник за добив на медни руди. На фиг. 1 е показан общ вид на гредовата конструкция за вграждане за задвижване на ситото. Особеността на този вариант е, че основният носещ елемент е конструкционен профил IPV 450 (HE 450 M), а всички останали елементи са заварени плочи.

Фиг. 1. Гредова конструкция на сито DU STK24

Аналитично изследване на силите и напреженията в носещата греда на сито DU STK24.

Гредата е натоварена от динамичната сила, предизвикана от вибровъзбудителите, която се пресмята по:

$$F_C = m_d \cdot e \cdot \omega^2, \quad N \quad (1)$$

където m_d , kg е маса на дебаланса, а e , m е ексцентрицитет на дебаланса и ω , rad/s е ъглова честота на въртене на дебаланския вал. Изчислените маси на двата вида дебалансни плочи са показани в Таблица .1.

Таблица 1

	Дебелина	Ексцентрицитет	Маса	Дебалансен МОМЕНТ
	s, mm	e, mm	m, kg	S _{dm} , kgm
s ₁	140	120.9	151.7	18.3
s ₂	90	120.9	97.6	11.8

Задвижването на дебалансните валове се осъществява от асинхронен четириполюсен двигател (Цуцков и др., 2005) през ремъчна предавка с предавателно отношение 2:1 към карданен двигател, задвижващ синхронизираните редуктор-вibrатори:

$$\omega = \frac{\omega_1}{i_{TP}} = \frac{\pi \cdot n}{i_{TP} \cdot 30}, \text{ rad / s} \quad (2)$$

Амплитудата на центробежната сила, създавана от един двоек дебаланс при максимална степен на дебаланса, е:

$$F_{C1} = (m_1 + m_2) \cdot e \cdot \omega^2, \text{ kN} \quad (3)$$

Ситото се задвижва от четири чифта дебаланси (плочи, показани на фиг.2), съответно амплитудата на дебалансната сила е:

$$F_C = 4 \cdot F_{C1} \cdot 2, \text{ kN} \quad (4)$$

Получените резултати от горните формули са показани в таблица 2.

Таблица 2

$\omega, \text{ rad / s}$	$F_{C1}, \text{ kN}$	$F_C, \text{ kN}$
73,8	164,3	1314,2

Фиг. 2. Схема на дебалансната плоча

На фиг. 3 е показана схемата на натоварване на гредата и примерните диаграми на вътрешните усилия в нея. Гредата е двустранно запъната с променливо напречно сечение. Сеченията в изчислителните точки – краищата на гредата са дадени на фиг. 4.

Фиг. 3. Схема на натоварване и опори на гредата

Фиг. 4. Сечение на гредата

Меродавните напрежения в гредата са напреженията от огъване, в опасните сечения могат да се дефинират от точките на максималният огъващ момент или в преходите - с намаляване на площта и инерционните моменти на натоварените сечение.

За разглеждания случай, гредата има промяна на носещото сечение след края на планка със закръгление №7 – 511x340x10, което съвпада с монтажната линия на едната група дебалансни vibrатори – показано на фиг. 5.

Фиг. 5. Страничен изглед на гредата

В този случай, както се вижда от диаграмата на фиг. 3, в тази точка огъващият момент не е с максималната стойност.

Напреженията в дадена точка се пресмятат по следната формула:

$$\Delta\sigma_{s,d} < \frac{M}{I_Y} \text{ MAX} = 38,5 \text{ Pa} \quad (5)$$

Изследване на заварени конструкции на изследваната гредка

За разглеждания случай гредовата конструкция е изпълнена като заварена конструкция, което насочва към анализ на заваръчните шевове и техните показатели на напрежения, концентрацията на напрежения и влиянието им върху якостта на умора на съоръжението.

Според изискванията на Световния институт по заваряване /IIW/, заварените конструкции не се оценяват на умора при изпълнение на следното условие:

$$\Delta\sigma_{S,d} < \frac{36 MPa}{Y_M} = 27,7 MPa \quad (6)$$

където $\Delta\sigma_{S,d}$ е проектна стойност на размаха на напреженията при експлоатация на съоръжението, а Y_M е частен коефициент на сигурност срещу разрушение при умора, чиято минимална стойност е 1,3.

При изпълнение на горното условие, конструкцията не се проверява срещу разрушаване при умора. За всички останали случаи проверката е наложителна.

Якостната оценка е важна част в процеса на якостното оразмеряване. Тя дава прогноза за това дали разглежданият елемент от конструкцията е достигнал съответни гранични състояния. Това са тези състояния при които елементът вече не отговаря на експлоатационните изисквания съгласно неговото предназначение. Механичните детайли, подложени на постоянни циклични натоварвания са застрашени от разрушаване от умора, което се проявява най-често в местата с най-голяма концентрация на напрежения (Тонкова, 2010).

За изследваната конструкция силите и напреженията са напълно обръщаеми със симетричен синусоиден цикъл, и динамичните напрежения надхвърлят границата, което обосновава изследването на конструкцията на умора и коефициент на сигурност срещу разрушаване при умора. За оценка на класа на умора на завареното съоръжение се използват няколко метода, един от които е оценка на структурните номинални напрежения в конструкцията, с отчитане на статичната и динамичната им компонента. При този метод не се взимат предвид напреженията в самия заварен шев, а напреженията на разстояние между 5 - 6 пъти петата на шева. Този метод е подходящ за големи заварени конструкции с дебелина на профилите и шевове по - малка от 10 - 20 пъти линейните размери на плочите. Другите методи - структурни напрежения в горещи точки и ефективни прорезни напрежения са подходящи за анализи на единични шевове с подробни данни за материала на шева, материалите на плочите и геометрия на шева, както и технология на заваряване.

За настоящият анализ е предпочетен методът с оценка на структурните напрежения поради големите линейни размери на конструкцията, разнообразните шевове, които се използват, непознаването в детайли на спецификацията на шева и, не на последно място, с цел изясняване на взаимодействията в конструкцията.

Примерни оценки на класа на умора (FAT според IIW) на шевове използвани в съоръжението.

Според изискванията, правите шевове, свързващи плочите, страниците и профилите на гредата трешене,

могат да се класифицира с FAT = 36, както се вижда от фиг. 6 и фиг. 7. При този клас на умора на съоръжението кривата на допустимите напрежения е показана на фиг. 2.11.

Фигура 6. Конструктивна група на заваръчния шев за определяне на класа на умора

Може да се обобщи за основните групи конструктивни шевове, показани на фиг. 6, без използване на безразрушителен контрол на качеството на шева, че се препоръчва клас FAT 36.

Фигура 7. Крива на зависимостта напрежения - цикли (S-N curve)

За разглеждания случай броят експлоатационни цикли е необходимо да бъде приет $N=1*10^9$ и съответно границата на умора се отчита от пресичането на кривата за клас на умора FAT 36 (фиг. 7), което дава граница на $\Delta\sigma = 21,5$ МПа.

Структурен и модален анализ на гредата

Триизмерният модел (Фиг. 8) е изпълнен с всички конструктивни компоненти, налични на чертежите на гредата. Той е изпълнен като сглобена единица при следната постановка (Вражилски и др., 2013) за изпълнение на единични детайли:

1. Създаден е базов компонент.
2. Прибавени са геометрични построения (закръгляне на ръбове, скосяване, поставяне на отвори, копиране на компоненти и т.н);
3. Всички компоненти са обединени за да формират единно твърдо обемно тяло;
4. Изпълнени са всички отвори, джобове, и т.н върху детайла.

Фиг. 8. Симуляционен модел с опори и приложени сили

Изследвана е гредата на база на изследването (Недялков, 2010) и са дадени диаграми на разпределението на деформации в общо направление, еквивалентни напрежения, статичен коефициент на сигурност и коефициентът на сигурност срещу разрушаване от умора при $N \geq 109$ цикли. Еквивалентни напрежения на натоварения симуляционен модел са показани на фигура 9, а коефициентът на сигурност на фиг. 10.

Фиг. 9. Еквивалентни напрежения на натоварения симуляционен модел

Фиг. 10. Коефициент на сигурност срещу разрушаване от умора (FOS-1) при граничен брой цикли $N=1 \cdot 10^9$ за натоварения симуляционен модел

Изводи

На база на настоящето изследване става ясно че могат да бъдат очаквани повреди от преогъване и умора на материала. Това се доказва при оглед на дефектирани греди. Повреда, показана при оглед на горната плоча на гредата – 8 -2500x1080x10, ясно показва преогъването на плочата близко до границата с подложната планка 4-1140x200x30 на редуктора. От корозията и замърсяването не си личат подробности върху пукнатината, но острият горен ръб и няколко паралелни слоя на пукнатината насочват към многоциклова умора на материала.

Литература

- Вражилски, Др., П. Недялков. (2013). „Методика за изследване критична скорост на валове чрез метода на крайните елементи“. Сборник доклади от IX Научно - техническа конференция с Международно Участие "Машинознание и Машинни Елементи '2013", стр. 54 – 65, ISSN 1314-040X.
- Недялков, П. (2010). Анализ на натоварванията и деформациите в групово винтово съединение. Сборник доклади на V Конференция с Международно Участие "Машинознание и Машинни Елементи '2009", стр.111-117, София, ISSN 1314-040X.
- Тонкова, Г. (2010). Якоствна оценка при симулация на еквивалентни натоварвания на механични детайли по детерминистичен метод и при статични променливи и случайни променливи циклични режими. I-част: Определяне на възникващите напрежения при симулация на статични, циклични и динамични натоварвания на конзолно запъната греда и греда на две опори. 10 МНТК по Авангардни материали и обработки, сборник доклади, ISSN: 1313-4264, стр. 273-285.
- Цуцков, Е., П. Недялков, Л. Лазов, Др. Вражилски. (2005). Методика за синтез на двумасови вибрационни машини. Годишник на Минно Геоложки Университет, том 48, свитък III, стр. 45-47, ISSN: 1312 – 1820.